

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

АЛЛЕРГИК РИНИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЎТКИР БРОНХИТНИ ДАВОЛАШДА МОНТЕЛУКАСТ: СИМПТОМЛАРНИНГ ДАВОМИЙЛИГИ ВА ЯҚҚОЛЛИГИГА ТАЪСИРИ

Бутаев Ч.Ж., Эшонкулова Б.Д., Худайбергенова С.Ш., Маматкулова И.Ш.
Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Аллергик ринит бурун шиллиқ қаватининг яллиғланиш касаллиги бўлиб, иммунитетнинг турли алергенларга қарши ўта кучли жавоб реакцияси натижасида келиб чиқади. Бу хасталик мавсумий- баҳор ва куз фаслларида авж олиши ёки сурункали бўлиши мумкин. Кўпинча аллергик ринит, конъюктивит, бронхиал астма, атопик дерматит каби бошқа аллергик касалликлар билан кечиши мумкин. Статистик маълумотларга кўра, дунё аҳолисининг учдан бир қисми аллергик ринитдан азият чекади.

Калит сўзлар. Аллергик ринит, ринорея, ўткир бронхит, юқорги нафас йўллари, монтелукаст.

MONTELUKAST IN TREATMEN OF ACUTE BRONCHCHITIS IN PATENTS PATIENTS WTH ALLIRGIK PRINTTIS: INFLUENCE ON THE LENGTH AND IMPROVEMENT OF SIMPTOMS

Butaev Ch.J., Eshonkulova B.D., Khudaibergenova S.Sh., Mamatkulova I.Sh.
Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Allergic rhinitis is an inflammatory disease of the nasal mucosa, caused by an extremely strong immune response to various allergens. This disease can worsen or become chronic during the seasonal- spring and autumn seasons. Often, other allergic diseases, such as conjunctivitis, bronchial asthma, atopic dermatitis, can accompany allergic rhinitis. According to statistics, one-third of the world's population suffers from allergic rhinitis.

Keywords. Allergic rhinitis, rhinorrhea, acute bronchitis, upper respiratory tract, montelukast.

МОНТЕЛУКАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО БРОНХИТА У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ: ВЛИЯНИЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЯРКОСТЬ СИМПТОМОВ

Бутаев Ч.Ж., Эшонкулова Б.Д., Худайбергенова С.Ш., Маматкулова И.Ш.
Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Аллергический ринит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, вызванное чрезвычайно сильным иммунным ответом на различные аллергены. Это заболевание может обостряться или становиться хроническим в сезонно-весенний и осенний периоды. Часто аллергический ринит может сопровождаться другими аллергическими заболеваниями, такими как конъюктивит, бронхиальная астма и атопический дерматит. Согласно статистике, одно треть населения мира страдает от аллергического ринита.

Ключевые слова: Аллергический ринит, ринорея, острый брнхит, верхние дыхательные пути, монтелукаст.

e-mail: coributaev20gmailcom, bahri197418@gmail.com,
x.sevinch.sh2607@gmail.com, i99871600@gmail.com

Тадқиқотнинг мақсади. Аллергик ринит фонида ўткир бронхит билан оғриган беморларда стандарт терапия билан биргаликда монтелукастни қўллаш самарадорлигини фақат стандарт терапия орқали даволаш билан таққослаш.

Материаллар и методлар. Тадқиқотда ўткир бронхит билан асоратланган енгил интермиттирловчи аллергик ринит (АР) ташхиси қўйилган 57 нафар бола иштирок этди. Улар орасида 2 ёшдан 5 ёшгача бўлган қизлар 26/45,6% ва ўғил болалар 31/54,3% ни ташкил этди.

Натижалар. Ушбу препаратни қўллаш йўтал, нафас қисилиши, ринорея ва умумий ҳолсизлик каби аломатларнинг давомийлиги ва намоён бўлишининг қисқаришига олиб келади, бу унинг яллиғланишига қарши таъсиридан далолат беради.

Ўткир бронхит ва аллергик ринит кўпинча бир-бирига қўшилиб келадиган кенг тарқалган касалликлардир. Шу билан бирга, аллергик ринит билан оғриган беморларда пастки нафас

йўллариининг яллиғланиш касалликлари, шу жумладан ўткир бронхит ривожланишига мойиллик юқори бўлади. ЎБ 4 ёшгача бўлган болаларда 7-15 ёшдагиларга қараганда 2-4 барабар кўпроқ учраши қайд этилган [1,2,3,4].

Ушбу патологияларни даволашга замонавий ёндашувлар юқори ва пастки нафас йўллариининг ўзаро таъсирини ҳисобга олишни талаб қилади, бу эса даволашга комплекс ёндашув зарурлигини тақозо этади.

Аллергия ва астма белгиларини даволаш ва олдиниолишда қўлланиладиганпрепаратлардан бири монтелукаст ҳисобланади [8,9]. У лейкотриен рецепторларининг антагонисти бўлиб, яллиғланишни, нафас йўллари гиперреактивлигини ва шиллик ажралишини самарали камайтиради, бу эса аллергик ринит билан оғриган беморларда бронхит белгиларини даволашда фойдали бўлиши мумкин (5,6,7). Монте-лукаст яллиғланиш медиаторларининг нафас йўлларига таъсирини камайтиради, бу эса уни аллергик касалликларга чалинган беморларда ўткир бронхитда аломатларнинг намоён бўлишини камайтириш ва соғайишни тезлаштиришда самарали қилади.

Тадқиқотнинг мақсади аллергик ринит фонида ўткир бронхит билан оғриган беморларда стандарт терапия билан биргаликда монтелукастни қўллаш самарадорлигини ягона стандарт терапия билан таққослашдан иборат.

Материал ва методлар. Тадқиқотда ўткир бронхит билан асоратланган енгил интермиттирловчи аллергик ринит (АР) ташхиси қўйилган 57 нафар бола иштирок этди. Улар орасида 2 ёшдан 5 ёшгача бўлган қизлар 26/45,6%, ўғил болалар 31/54,3% ни ташкил этди (ўртача ёш 3,1±1,2 ёш). Беморлар даволаш ёндашувларига кўра икки гуруҳга бўлинди: Тадқиқот гуруҳлари; (1-жадвал).

1. Биринчи гуруҳ (асосий) - 28 нафар бемор (жами иштирокчиларнинг 49,12 %). Ушбу болалар учун ўткир бронхитни даволаш схемасига монтелукастни ўз ичига олган препарат - "Куленто" киритилган. Препарат кунига бир марта 4 мг дозадан 15 кун давомида берилади.

2. Иккинчи гуруҳ (назорат) - 29 нафар бемор (50,9%). Уларни даволаш схемасига аллергик ринит ва бронхит белгиларини назорат қилиш учун ишлатиладиган 1-авлод Н1- антигистамин препаратлари киритилган.

Даволаш самарадорлиги ринит, бронхит ва умумий интоксикация белгиларининг намоён бўлишидаги ўзгаришлар асосида баҳоланди. Баҳолаш учта ташрифнинг ҳар бирида ўтказилди: даволашнинг 5, 10 ва 15-кунларида.

Баҳолаш параметрлари ҳар бир ташрифда беморларнинг клиник ҳолати куйидаги мезонлар бўйича баҳоланди.

1. Ринит белгилари: бурун битиши, аксириш, кичишиш, бурундан ажралма келиши.

2. Бронхит белгилари: йўтал (унинг частотаси ва ифодаланганлиги), балғамнинг борлиги ва миқдори, ўпкада хириллашлар.

3. Умумий интоксикация: тана ҳарорати, умумий аҳволи, ҳолсизлик ва толиқиш. тана ҳарорати, умумий аҳвол, ҳолсизлик, толиқиш.

Симптомларни балли баҳолаш: санаб ўтилган симптомларнинг ҳар бири унинг ифодаланиш даражаси ва оғирлигига қараб балларда қайд этилган. Бу ҳар бир беморда ва гуруҳда аломатлар динамикасини кузатиш имконини берди. - 0 – касаллик аломатларининг йўқлиги; - 1 – бемор томонидан қайд этилган, аммо уни безовта қилмайдиган аломатларнинг эпизотик пайдо бўлиши; - 2 - беморни безовта қиладиган, бироқ базис терапияни кучайтиришни талаб қилмайдиган ўртача ифодаланган симптомлар.

1-жадвал

Кузатилган беморларда шикоятларнинг тузилиши

Шикоятлар	1-гуруҳ ва 2-гуруҳ
Йўтал	57/100%
- қуруқ	45/78,9%
- озгина нам	9/15,7%
- нам	5,26%
Бурун орқали нафас олишнинг қийинлашиши	82,7%
Ринорея	63,15%
Кундалик фаолликнинг пасайиши	45,6%
Аксириш	45,6%
Эшакем ва конъюктивит	13/22,8%
Нафас сиқилиши	12/21,05%

Натижа ва муҳокамалар. Аллергик ринит ва бронхитни даволашда 1-гуруҳ беморларида клиник динамика. Тадқиқот давомида даволашнинг 4-кунига келиб, 1-гуруҳдаги беморларнинг аксариятида (22 киши, яъни 78,5%) ринорея, аксириш ва йўтал каби аллергик ринитнинг асосий белгиларининг яққоллиги сезиларли даражада пасайганлиги аниқланди ($p < 0,05$) (1-расм).

Яллиғланиш жараёнининг асосий кўрсаткичлари бўлган ушбу аломатлар танланган даволаш усули таъсирида бартараф этилади, бу эса унинг дастлабки босқичда юқори самарадорлигидан далолат беради. Бундан ташқари, умумий ҳолсизлик ўзини ва ўзини ёмон ҳис қилиш каби интоксикация белгилари фақат 5 нафар беморда (17,8%) сақланиб қолди, бу ҳам клиник кўринишнинг ижобий динамикасини тасдиқлайди. Ижобий ўзгаришларга қарамай, бурун битиши ва йўтал 13 нафар беморда (46,4%) сақланиб қолди, аммо унинг интенсивлиги сезиларли даражада камайди. Бу ушбу аломатни тўлиқ бартараф этиш учун кўпроқ вақт ёки қўллаб-қувватловчи терапия талаб қилинишини кўрсатиши мумкин.

2-ташрифга келиб (ўртача муддат - 8-кун) 1-гуруҳдаги барча беморларда бронхит белгиларининг тўлиқ регрессияси кузатилди. Шуни таъкидлаш керакки, бронхитнинг асоратлари қайд этилмаган, бу эса қўлланилаётган терапиянинг хавфсизлиги ва етарлича самарадорлигини таъкидлайди. Асосий терапияни кучайтиришга эҳтиёж йўқ эди, бу эса касалликнинг етарли таъсирга эга эмаслиги ёки асоратли кечишини кўрсатиши мумкин эди.

3-ташрифга келиб аллергик ринит белгилари деярли тўлиқ йўқолди, ўртача бурун битиши кузатилган 5 нафар бемор (17,8%) бундан мустасно. Ушбу беморларда рецидивнинг олдини олиш учун монтелукастдан фойдаланган ҳолда узоқ муддатли терапия тавсия этилди, бу нафас йўлларида яллиғланиш жараёнини камайтириш ва такрорий ҳомиладорлик эпизодлари эҳтимолини камайтириш имконини беради.

Фақат базавий терапия олган 2-гуруҳ беморларида аллергик ринит белгилари (ринорея, аксириш, қичишиш ва кўз ёшланиши) нинг камайиши фақат унинг кучайиши билан кузатилди. Шунга қарамай, аломатлар узоқроқ давом этди ва аҳволнинг яхшиланиши анча секин кечди. Хусусан, 15 нафар беморда (51,7%) икки ҳафта ва ундан ортиқ вақт давомида умумий ҳолсизлик белгилари кузатилди. Яққол бурун битиши, уни бартараф этиш учун базавий терапияни кучайтириш ҳам талаб қилинди, 18 беморда (62,06%) 12-15 кун ва ундан кўпроқ вақт давомида сақланиб қолди. Бундан ташқари, 8 нафар беморда (27,6%) ўткир бактериал риносинусит кўринишидаги асоратлар кузатилган, бу эса сефалоспоринлар асосидаги иккинчи ва учинчи авлод антибактериал терапияни тайинлашни талаб қилган; Сефуросиум - 5 нафар беморга, Сефтриаксон - 3. Ушбу маълумотлар ушбу гуруҳ беморларида клиник самарага эришиш учун қўшимча аралашувлар зарурлигини кўрсатади. Монтелукастни қабул қилиш аллергик ринит ва бронхит белгиларининг тез пасайишига ёрдам берди, бу эса асосий терапиянинг сезиларли даражада кучайиши ва бактериал асоратлар ривожланиш хавфининг олдини олишга имкон берди. Шундай қилиб, даволашнинг 4-кунига келиб, 1-гуруҳдаги беморларнинг 22/78 фоизида ринорея, аксириш ва кўз ёши даражасининг пасайиши кузатилди. Беморларнинг атиги 3,57% да интоксикация белгилари сақланиб қолди, бу яллиғланиш жараёнининг тезроқ регрессиясидан далолат беради. Шунингдек, 3-ташрифга келиб (11-кун) 1-гуруҳдаги барча беморларда бронхит белгилари бартараф этилди, бу эса терапияни кучайтириш заруратини истисно қилди ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилади. Бундан ташқари, бу вақтга келиб беморларнинг аксарияти ринорея, аксириш ва бурун қичиши каби аллергик ринит белгиларидан ҳам халос бўлган. Фақат 5 нафар беморда (17,8%) ўртача бурун битиши ва йўтал сақланиб қолди. Ушбу ҳолатда юзага келиши мумкин бўлган рецидивларнинг олдини олиш учун назал глюкокортикостероидни қўллаш билан биргаликда монтелукаст билан даволашни давом эттириш тавсия этилди. Комплекс терапия турли хил механизмларга таъсир қилиш имконини беради, яллиғланиш бу эса симптомларни узоқ муддат назорат қилиш ва хуружларнинг олдини олиш эҳтимолини оширади.

Ўтказилган тадқиқотлар асосида хулоса қилиш мумкинки, ёндош аллергик ринит билан оғриган беморларда ўткир бронхитни даволаш схемасига монтелукаст (Куленто) препаратини киритиш касалликнинг клиник кўринишини сезиларли даражада яхшилашга ёрдам беради. Ушбу препаратни қўллаш йўтал, нафас қисилиши, ринорея ва умумий ҳолсизлик каби аломатларнинг давомийлиги қисқаришига ва ифодаланишининг пасайишига олиб келади, бу эса унинг яллиғланишга қарши таъсири ҳақида маълумот беради.

Бундан ташқари, монтелукаст қабул қилган беморларда аллергик ринит белгиларининг яхшиланиши кузатилади, бу препаратнинг юқори ва пастки нафас йўлларида комплекс ижобий таъсирдан далолат беради. Бу эса шуни таъкидлайдики, монтелукастни ўткир бронхитда симптоматик восита сифатида ҳам, нафас йўлларидаги аллергик яллиғланишини узоқ муддатли

даволаш учун препарат сифатида ҳам қўллашнинг аҳамияти катта. Шундай қилиб, монтелукаст ўткир бронхит ва аллергия ринит билан оғриган беморлар учун терапиянинг истиқболли таркибий қисми бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ва касалликнинг давомийлигини қисқартиришга қодир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев Х. Исматова К. Кичик ёшдаги болаларда риносинусоген орбитал асоратлар. САИ. 2024. NoD7.
2. Бутаев Ч.Ж., Расулов Х.А., Кенжаев А.О. Паратрахеал новокаин блокадалари билан даво-ланган нафас йўллари обструксияси бўлган бо-лаларда марказий ва периферик гемодинамика The Way of Science International scientific journal, No 5 (123), 2024, 18-22
3. Эрта ёшдаги болаларда нафас йўллари инфекциялари. Под ред. Г.А.Самсигины. М.: Миклош, 2006; 113-30.
4. РФ Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ах-борот хати. Маҳаллий тиббиёт амалиётида ХКТ-10 дан фойдаланиш. Соғлиқни сақлаш 2002; 10: 99-133.
5. Исматова К., Улуғов А. Кичик ёшдаги болаларда бризези препаратининг аллергияга қарши самарадорлигини ўрганиш тажрибаси. DIS 2024, 3, 51-54.
6. Кочетков П. А., Свистушкин В. М., Щенникова Е. С. Аллергик ринитни даволашга комплекс ёндашув. МС. 2023. No7.
7. Марсиан О. Болалар ва ўсмирларда ўткир бронхитни даволаш. СБС. 2010;18 (21):1269-1273.
8. Мизернитский Ю.Л., Саргородцев А.Д. Болаларда "қайталанувчи бронхит" ташхиси ортида нима яширинган? Болалар пульмонологияси: муаммолар ва ечимлар. 2003;3:61-64.
9. Самсигина Г.А. Болаларда ўткир брон-хит ва уни даволаш. Педиатрия. 2008 йил;87 (2):25-32.
10. Симонова Ольга Игоревна, Горинова Ю.В., Алексева А.А., Томилова А.Ю. Болаларда бронхообструктив синдром: эски муаммога янги ечим. ВСП. 2015.

Иқтибос учун: Бутаев Ч.Ж., Эшонқулова Б.Д., Худайбергенова С.Ш., Маматқулова И.Ш. Аллергик ринит билан касалланган беморларда ўткир бронхитни даволашда монтелукаст: симптомларнинг давомийлиги ва яққоллигига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1227–1230. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995832>